

КОНСТРУКЦИЯ «ИМЕНТЕЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ» КАК СПЕЦИФИЧЕСКАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Юнусов Алишер Панджиевич

старший преподаватель кафедры русского языка и литературы

Холмуминов Обиджон

студент магистратуры 2 курса

Денауского института предпринимательства и педагогики

Республики Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7679621>

Аннотация. В статье рассматриваются основные отличия конструкций «именительный представления» от разрядов обращений. Материалом для статьи послужили примеры, извлеченные из художественных произведений, так как именительный представления часто используется в поэтической речи, а также поясняется как именная словоформа в назывном предложении.

Ключевые слова: именительный представления, синтаксическая стилистика, изолированный номинатив, именная словоформа.

Категория представления квалифицируется как структурно-семантическая категория в современном русском языке. В качестве специального синтаксического средства выражения семантики воспоминания/воображения рассматривается «Именительный представления», который взаимодействуя в художественных прозаических контекстах со словами когнитивной семантики, отражает специфику соответствующего наглядно-чувственного образа, осуществляющего переход от восприятия к понятию и совмещающего в себе свойства чувственных и абстрактных форм познания действительности. «Именительный представления», (специфическая разновидность номинативных предложений: называет предмет речи и мысли для того, чтобы вызвать представление о нём в сознании собеседника, читателя).

В узбекском языке этот тип номинативных предложений можно назвать номинатив - представление.

Осиё...Менинг улуғ қитъам... - беихтиёр бу сўзларни тилимга олдим!- Азия...
Великий мой материк – невольно вырываются эти слова из моих уст;
Тошкент. Менинг азиз Ватаним пойтахти. Ўзбеклар пойтахти... – Ташкент.
Столица моей дорогой Родины. Столица узбеков... (М. Турсунзаде).

В современном узбекском языке, как и в русском литературном наблюдается количественный рост номинативных предложений. В связи с общей активизацией номинативных предложений в их экспрессивной функции, значительно увеличивается употребление сложных описаний, представляющих собой многочленные цепочки номинативов. Такие описания-цепочки могут занимать:

а) Положение в начале текста (в начале всего произведения или его части, абзаца): Эҳқандайн мусиқа ва шодлик! – Ах, какая музыка и веселье. Удивительное место для проведения торжества, праздника и свадьбы! Все обо всем забыли: о себе, о времени и окрестности, и только свадьба и веселье заглушало их уши и мысли.

Тунлар. Тунлар. Тунлар... Аёллар ва эркаклар. Фақат ёлғизлик. Қалбларнинг ўзаро монандлиги... - Ночи. Ночи, Ночи... Женщина и мужчина. Полное одиночество, нагие и взаимопонимание сердец.

Тун. Зулумот. Сукунат. Ночь. Темно. Тишина.

б) Положение после предложений, содержащих обозначение предмета или явления, который характеризуется, конкретизируется с помощью номинативных предложений:

Чуқур таҳлил, содда нутқ (тушинарли ва оддий) шу билан бирга тўлиқ ва ифодали (ёрқин ва ранг-баранг), мазмунли ва аниқ. Думал, что, написав такое хорошее выступление, была ли необходимость приглашать нас в качестве арбитров или консультантов (советников). Глубокий анализ, простой язык (доступный, несложный) и в то же время полный и выразительный (красочный, яркий), лаконичный, содержательный.

С помощью номинативных предложений рисуются картины природы, обстановки.

Номинативные предложения – это лаконичная и, вместе с тем, выпуклая форма изображения картины природы, обстановки, внутреннего состояния человека. Называя отдельные предметы, явления, сосредотачивая на них внимание, автор тем самым выделяет их из всей обстановки: Қир ва адрлар, жарлик ва арчазорлар, мусаффо дарёлар ўлкаси. - Страна холмов и маленьких гор (возвышенностей), ущелий, арчёвых рощ, чистых рек.

Интересное явление, с нашей точки зрения, представляют предложения типа Амакимнинг ховлиси мисоли ҳайвонот боғи. При отсутствии паузы после третьего компонента и наличии логического ударения на втором атрибутивном элементе всё предложение

воспринимается как односоставное, но при наличии паузы в том же месте и переносе логического ударения на предпоследний элемент оно становится членимым на две структурные части: подлежащее и сказуемое. Следует отметить, что такое же явление имеет место и в русском языке с той лишь разницей, что логическое ударение передвигается на конец предложения, что обуславливается спецификой препозитивного местоположения сравнительной частицы, осложняющей и предикативный компонент в русском языке, и постпозитивного расположения её в узбекском языке.

Номинативные предложения могут иметь модальное значение уверенности, неуверенности, предположения, эмоционального усиления и т.д., что достигается употреблением в них частиц, модальных слов.

Таким образом, анализ номинативных предложений в современном русском и узбекском литературных языках позволяет говорить о том, что отсутствие глагола в номинативных конструкциях русского и узбекского языков имеет системную языковую природу.

Основными грамматическими признаками номинативных предложений русского и узбекского языков являются их односоставная структура, морфологическая природа главного члена, особая интонация и синтаксическая членимость (при этом, кроме атрибутивных компонентов, выделяются приименные объектные и даже обстоятельственные детерминанты как характерные части полных самостоятельных предложений).

В русском и узбекском языках в зависимости от значения и структуры можно выделить следующие однотипные разновидности номинативных предложений: бытийные, указательные, побудительно-пожелательные, оценочно-бытийные и «именительный представления» (представление-номинатив).

Номинативные предложения, по сути своей, как бы созданы для описания, в них заложены большие изобразительные возможности. Называя предметы, расцвечивая их определениями, писатели рисуют картины природы, обстановку, описывают состояние героя, дают оценку окружающему миру.

Номинативные предложения указывают на статическое бытие предмета, даже если номинативы – отглагольные существительные, и с помощью их рисуется живая картина.

Использование в речи номинативных предложений разнообразно. Они выполняют своего рода техническую функцию, обозначая место и время действия в пьесах, называя декорацию постановки. Например: Снегири! Как же я не замечал их раньше! (А.И. Солженицын) Слово! Язык! Об этом нужно писать не короткие статьи, а страстные воззвания к писателям, обширные монографии, тончайшие исследования (К.Г. Паустовский)

Но в драматургии художественная значимость номинативных предложений может усиливаться, если ремарки указывают на поведение героев, их душевное состояние.

Сопоставительно-типологическое изучение номинативных предложений способствует осознанному их использованию при переводе. Все структурно-семантические типы номинативных предложений параллельно функционируют в обоих языках, хотя в узбекском языке до сих пор не были выделены оценочно-бытийные, побудительно-пожелательные и «именительный представления» (состоящий из имени-основы).

Расхождение номинативных предложений русского и узбекского языков связано с особенностями порядка слов в русском и узбекском языках:

- а) для русского языка постпозиция определения является показателем двусоставности предложения, для таджикского языка таким показателем служит лишь препозиция определения;
- б) указательные номинативные предложения узбекского языка могут употребляться без указательной частицы, в русском языке такого случая не наблюдается;
- в) в узбекском языке употребляется одна форма времени глаголов в пределах контекста, что не предполагает использование номинативных предложений, когда в контексте речь идет о событии в прошлом.

Сравнительное изучение номинативных предложений русского и узбекского языков не имеет широкий масштаб, и поэтому возможно недостаточно полное их описание. Поскольку данная тема является объектом сопоставительного исследования двух контактирующих языков (русского и узбекского), она должна получить дальнейшую разработку в сопоставительном плане. Первые попытки сопоставления в этом исследовании, надеемся, послужат материалом для дальнейших исследований.

Использованная литература:

1. Ардентов Б. П. Номинативные предложения в современном русском языке (На материале художественных произведений). – Кишинёв, 1980. – 154 с.
2. Гак В.Г. К проблеме сопоставительно-типологического анализа речевого акта и текста / Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. – М.: Наука, 1997. – С. 37-48.
3. Галкина-Федорук Е.М. Односоставные предложения в современном русском языке // Русский язык в школе. – 1989. – №2. – С.11-18.
4. Ковтунова И.И. Современный русский язык. Порядок слов и актуальное членение предложения. – М.: Просвещение, 1996. – 239 с.
5. Михальченко В.Ю. Актуальные аспекты сопоставительного описания языка межнационального общения и языков народов / Сопоставительная лингвистика и обучение неродному языку. – М.: Наука, 1987. – С.48-52.
6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении.- М.: Флинта, 2018
7. Пешковский А.М. Лингвистика. Поэтика.- М.: Наука, 2018